

Nome do Campo	Campo XML	Função
01 Número identificador (ID Lattes)	NUMERO-IDENTIFICADOR="	Recupera o ID Lattes do pesquisador
02 Data de atualização do CV	DATA-ATUALIZACAO="	Recupera o ano de atualização do CV
03 Nome completo do pesquisador	NOME-COMPLETO="	Recupera o nome completo do pesquisador
04a País de nascimento do pesquisador (nome)	PAIS-DE-NASCIMENTO="	Recupera o nome do país de nascimento do pesquisador
04b País de nacionalidade do pesquisador (nome)	PAIS-DE-NACIONALIDADE="	Recupera o nome do país de nacionalidade do pesquisador
04c País de nacionalidade do pesquisador (sigla)	SIGLA-PAIS-NACIONALIDADE="	Recupera a sigla do país de nacionalidade do pesquisador
04d Nacionalidade do pesquisador (B ou E)	NACIONALIDADE="	Recupera o código da nacionalidade do pesquisador, brasileiro ou estrangeiro (B ou E)
05 ORCID	ORCID-ID="	Recupera o link do ORCID do pesquisador
06a Vínculo institucional do pesquisador (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO-EMPRESA="	Recupera o nome da instituição ao qual o pesquisador está vinculado (corresponde ao endereço profissional atual)
06b Vínculo institucional do pesquisador (código da instituição)	CODIGO-INSTITUICAO-EMPRESA="	Recupera o código da instituição ao qual o pesquisador está vinculado
06c Vínculo institucional do pesquisador (país da instituição)	PAIS="	Recupera o país da instituição de vínculo do pesquisador
06d Vínculo institucional do pesquisador (UF da instituição)	UF="	Recupera o estado da instituição de vínculo do pesquisador
06e Vínculo institucional do pesquisador (cidade da instituição)	CIDADE="	Recupera a cidade da instituição de vínculo do pesquisador
07a Graduação (nome do curso)	NOME-CURSO="	Recupera o nome do curso de graduação do pesquisador
07b Graduação (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO="	Recupera a instituição do curso de graduação do pesquisador
07c Graduação (status do curso)	STATUS-DO-CURSO="	Recupera o status do curso de graduação: concluído, em_andamento ou incompleto

07d Graduação (ano de conclusão)	ANO-DE-CONCLUSAO="	Recupera o ano de conclusão do curso de graduação do pesquisador
07e Graduação (código de área do curso)	CODIGO-AREA-CURSO="	Recupera o código de área do curso de graduação do pesquisador
07f Graduação (número de ocorrência)	<GRADUACAO SEQUENCIA-FORMACAO="	Recupera o número de cursos de graduação do pesquisador
08a Mestrado (nome do curso)	NOME-CURSO="	Recupera o nome do curso de mestrado do pesquisador
08b Mestrado (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO="	Recupera a instituição do curso de mestrado do pesquisador
08c Mestrado (status do curso)	STATUS-DO-CURSO="	Recupera o status do curso de mestrado: concluído, em_andamento ou incompleto
08d Mestrado (ano de conclusão)	ANO-DE-CONCLUSAO="	Recupera o ano de conclusão do curso de mestrado do pesquisador
08e Mestrado (nome do orientador)	NOME-COMPLETO-DO-ORIENTADOR="	Recupera o nome do orientador de mestrado do pesquisador
08f Mestrado (ID Lattes do orientador)	NUMERO-ID-ORIENTADOR="	Recupera o ID Lattes do orientador de mestrado do pesquisador
08g Mestrado (código de área do curso)	CODIGO-AREA-CURSO="	Recupera o código de área do curso de mestrado do pesquisador
08h Mestrado (número de ocorrências)	<MESTRADO SEQUENCIA-FORMACAO="	Recupera o número de cursos de mestrado do pesquisador
09a Doutorado (nome do curso)	NOME-CURSO="	Recupera o nome do curso de mestrado do pesquisador
09b Doutorado (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO="	Recupera a instituição do curso de mestrado do pesquisador
09c Doutorado (status do curso)	STATUS-DO-CURSO="	Recupera o status do curso de mestrado: concluído, em_andamento ou incompleto
09d Doutorado (ano de conclusão)	ANO-DE-CONCLUSAO="	Recupera o ano de conclusão do curso de mestrado do pesquisador
09e Doutorado (nome do orientador)	NOME-COMPLETO-DO-ORIENTADOR="	Recupera o nome do orientador de mestrado do pesquisador
09f Doutorado (ID Lattes do orientador)	NUMERO-ID-ORIENTADOR="	Recupera o ID Lattes do orientador de mestrado do pesquisador

09g Doutorado (código de área do curso)	CODIGO-AREA-CURSO=""	Recupera o código de área do curso de mestrado do pesquisador
09h Doutorado (número de formação)	<DOUTORADO SEQUENCIA-FORMACAO=""	Recupera o número de cursos de mestrado do pesquisador
10a Pós-Doutorado (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO=""	Recupera a instituição do estágio de pós-doutorado do pesquisador
10b Pós-Doutorado (status do curso)	STATUS-DO-CURSO=""	Recupera o status do estágio de pós-doutorado: concluído, em_andamento ou incompleto
10c Pós-Doutorado (ano de conclusão)	ANO-DE-CONCLUSAO=""	Recupera o ano de conclusão do estágio de pós-doutorado do pesquisador
10d Pós-Doutorado (número de estágios)	<POS-DOUTORADO SEQUENCIA-FORMACAO=""	Recupera o número de estágios de pós-doutorado do pesquisador
11a Especialização (nome do curso)	NOME-CURSO=""	Recupera o nome do curso de especialização do pesquisador
11b Especialização (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO=""	Recupera a instituição do curso de especialização do pesquisador
11c Especialização (status do curso)	STATUS-DO-CURSO=""	Recupera o status do curso de especialização: concluído, em_andamento ou incompleto
11d Especialização (ano de conclusão)	ANO-DE-CONCLUSAO=""	Recupera o ano de conclusão do curso de especialização do pesquisador
11e Especialização (código de área do curso)	CODIGO-CURSO=""	Recupera o código de área do curso de especialização do pesquisador
11f Especialização (número de ocorrências)	<ESPECIALIZACAO SEQUENCIA-FORMACAO=""	Recupera o número de cursos de especialização do pesquisador
12a Grande área do conhecimento (todas indicações)	NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO=""	Recupera todas as indicações de grande área do conhecimento
12b Grande área do conhecimento (primeira indicação)	NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO=""	Recupera a primeira indicação de grande área do conhecimento
12c Grande área do conhecimento (número de ocorrências)	NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO=""	Recupera o número de ocorrências de grandes área do conhecimento, que pode ir de 0 (não preencheu) até o limite de 6 indicações
12d Área do conhecimento (todas indicações)	" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO=""	Recupera todas as indicações de área do conhecimento
12e Área do conhecimento (primeira indicação)	" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO=""	Recupera a primeira indicação de área do conhecimento

12f Sub-área do conhecimento (todas indicações)	NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="	Recupera todas as indicações de subáreas do conhecimento
12g Nome da especialidade (todas indicações)	NOME-DA-ESPECIALIDADE="	Recupera todas as indicações da especialidade da área de conhecimento
13a Atuação profissional (ano início)	ANO-INICIO="	Recupera o ano de início da indicação de atuação profissional
13b Atuação profissional (ano fim)	ANO-FIM="	Recupera o ano de fim da indicação de atuação profissional
13c Atuação profissional (nome da instituição)	NOME-INSTITUICAO="	Recupera o nome da instituição da indicação de atuação profissional
13d Atuação profissional (vínculo empregatício)	FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="	Recupera se a indicação de atuação profissional caracteriza-se como vínculo empregatício (sim ou não)
13e Atuação profissional (tipo de vínculo)	TIPO-DE-VINCULO="	Recupera o tipo de vínculo: servidor público; celetista; professor visitante; bolsista ou outro (especifique)
13f Atuação profissional (enquadramento funcional)	ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="	Recupera o tipo de enquadramento funcional (campo livre para preenchimento)
13g Atuação profissional (enquadramento funcional - outro)	OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="	Recupera o tipo de enquadramento funcional - outro (campo livre para preenchimento)
14a Orientações andamento mestrado (ocorrências)	<ORIENTACAO-EM-ANDAMENTO-DE-MESTRADO	Recupera o número de ocorrências de orientações de mestrado em andamento
14b Orientações andamento doutorado (ocorrências)	<ORIENTACAO-EM-ANDAMENTO-DE-DOUTORADO	Recupera o número de ocorrências de orientações de doutorado em andamento
14c Orientações concluídas mestrado (ocorrências)	<ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO	Recupera o número de ocorrências de orientações de mestrado concluídas
14d Orientações concluídas doutorado (ocorrências)	<ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-DOUTORADO	Recupera o número de ocorrências de orientações de doutorado concluídas
15a Orientações andamento mestrado (nome orientando)	NOME-DO-ORIENTANDO="	Recupera o nome do orientando de mestrado em andamento
15b Orientações andamento mestrado (ID Lattes orientando)	NUMERO-ID-ORIENTANDO="	Recupera o ID Lattes do orientando de mestrado em andamento
15c Orientações andamento doutorado (nome orientando)	NOME-DO-ORIENTANDO="	Recupera o nome do orientando de doutorado em andamento
15d Orientações andamento doutorado (ID Lattes orientando)	NUMERO-ID-ORIENTANDO="	Recupera o ID Lattes do orientando de doutorado em andamento

15e Orientações concluídas mestrado (nome orientado)	NOME-DO-ORIENTADO=""	Recupera o nome do orientado de mestrado concluído
15f Orientações concluídas mestrado (ID Lattes orientado)	NUMERO-ID-ORIENTADO=""	Recupera o ID Lattes do orientado de mestrado concluído
15g Orientações concluídas doutorado (nome orientado)	NOME-DO-ORIENTADO=""	Recupera o nome do orientado de doutorado concluído
15h Orientações concluídas doutorado (ID Lattes orientado)	NUMERO-ID-ORIENTADO=""	Recupera o ID Lattes do orientado de doutorado concluído